

**МАКТАБ ЁШИДАГИ ДИЗАРТРИЯ НУТҚ НУҚСОНЛИ ЎҚУВЧИЛАР
БИЛАН ЛОГОПЕДИК ИШНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ВА НУТҚНИ
ДАВОЛОВЧИ ФОНЕТИК РИТМЛАШ ОРҚАЛИ ҚАЙТА ҚУРИШ**

Абидова Н.З.

Низомий номли ТДПУ. Логопедия кафедраси доценти PhD.

У.М. Утбасарова

Қибрай тумани 5 умумтаълим мактаби логопеди

Аннотация

Ушбу мақолада дизартрия нутқ нуқсони, уни келиб чиқиш сабаблари, олимларни дизартрия хақида фикрлари ёритиб утилган. Дизартрия нутқ нуқсонли ўқувчилар билан логопедик ишни тугри ташкил этиш тамойиллари ва дизартрияда товушларни мустахкамлаш учун нутқни фонетик ритмлаш орқали қайта қуриш усули кенг ёритиб утилган.

Калит сузлар

Дизартрия, коррекция, дефференциал ташхис, комплекслик, артикуляция, фонетик ритмлаш

Хозирги кунда мактаб ёшидаги ўқувчилар орасида дизартрия нутқ нуқсонли болалар кўп учрамоқда ва бу кўрсаткич йилдан йилга ортиб бормоқда. Дизартрия нафақат яқка балки бошқа нутқ камчиликлари дудуқланиш ва нутқнинг тўлиқ ривожланмаслиги билан биргаликда кузатилмоқда. Бу нутқ нуқсони бош мианинг яққол сезилмаган микро органик жароҳатланиши натижасида нутқнинг фонетик ва просадик кампонентларини бузилиши билан номоён булади. Хозирги кунда дизартрия мураккаб нутқ

нуқсонни бўлиб дунёнинг турли илмий амалиётчилари томонидан назарий ва амалий жихатдан ўрганиб келинмоқда.

Логопедияда дизартрия билан ишлаш услублари Н. Правдина-Винарская, Е.М. Мастюкова, Л.М. Шипицына, И.И. Мамайчук, И.И. Панченко, Л.В. Лопатина, И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько, Т.Г.Визельнинг меҳнатларида курсатиб ўтилган. Хозирги кунга келиб дизартрияни ўрганишда уни неврологик, логопедик ва психологик аспектларни қамраб олган ҳолда изланишни талаб қилади. Бу нуқсоннинг кўп тарқанлиги дизартрияга деффеенциал ташхис қўйиш ва логопедик ишни тўғри ташкил этишдаги муаммоларни келтириб чиқарди. Г.Г. Гутцман, О.В. Правдина, Л.В. Мелехова, О.А. Токареванинг қилган ишларида дизартрия симптоматикасида артикуляциядаги ноаниклик, бушашганлик кузатилиши ёритиб ўтилган. Муаллифлар стёртая дизартрия дислалияга ўхшаб кетганлиги сабабли кўпинча нотўғри ташхис ва логопедик ишни системали олиб боришдаги хатоликларга олиб келиши айтилган. Л.В. Лопатина, Н.В. Серебрякова, Э.Я. Сизова, Э.К. Макарова ва Е.Ф. Соботовични қилган меҳнатларида стёртая дизартрияга тўғри ташхис қўйиш ва логопедик ишни олиб бориш ишлари кенг ёритилган.

Дизартрик ўқувчи билан логопедик коррекцион ишни олиб боришдан олдин уни психолого педогогик ва логопедик текширувдан утказиш олиб борилиши керак бўлган коррекцион ишни тўғри ташкиллаштириш ва нуқсонни бартараф этиш самарадорлигини оширади. Клиник педогогик классификация боладаги нутқ нуқсонининг тури ва ҳар бир болага индивидуал ёндашувни ва логопедик ишни тўғри ташкил қилишда катта ёрдам беради. Психолого педогогик тизим мутахассисни биринчи навбатда муомала воситаларининг бузилишига ёки уни кўллашдаги бузилишларга ахамият беришни кейинчалик, логопедик ишни яқка ёки гурухли тарзда олиб боришни

тўғри ташкиллаштиришни талаб этади. Нутқ камчиликлари орасида энг кўп тарқалган нутқ камчиликлари қуйдагилар;

Нутқнинг фонетик томондан бузилиши

Нутқнинг фонетико фонематик бузилиши

Умумий ва системали нутқ бузулишлари

Нутқни просадик томонидан бузилиши

Системалаштирилган ва тўғри олиб борилган кузатув натижасида мутахассис томонидан бу нутқ компонентларидан қайси бирида бузулиш борлиги ва ташхисни туғри қўйилишини таъминлайди.

Дизартрия намоён булишига қараб логопед ўз ишини ташкиллаштиради. Логопед иш давомида бир гуруҳга кирувчи товушлар талаффузидаги бузилишлар кузатилганда болага товушни қўйиш ва товушни спонтан нутқда мустахкамлаш, зарурат туғилганда акустик ва артикуляцион жихатдан ўхшаш товушдан фарқлаш мақсад қилиб қўйяди. Дизартрия нутқ нуқсонли болалар билан ишлашда эса логопед нафақат товуш қўйиш ва мустахкамлаш балки фонематик идрок, товуш бўғинни тўлақонли анализ ва синтез қилиш малакаларини эгаллайди. Шу билан биргаликда бола ёшига қараб нутқнинг лексик , грамматик ва боғланган нутқи ривожлантирилади.

Илмий изланишларни таҳлил қиладиган бўлсак дизартрияда болаларда товушдан товушга , бўғиндан бўғинга ўтишда қийинчиликлар нутқни лексик ва грамматик бузилишлари билан биргаликда кузатилади. Нутқни товуш талаффузи томонидан бузилиши катта қийинчиликлар билан товушни нутқга қўйишни талаб этади. Бу болаларда нутқни лексик ва грамматик қурилишидаги бузилишлар болада суз яшаш малакаларининг яхши шаклланмаганлиги мактаб дастурини ўзлаштириш ва иккиламчи нутқ камчиликлари дислексия ва дизграфияни келтириб чиқаради.

Мактабда логопедик ишни тўғри ташкил қилиш қуйдагиларни ўз ичига олади:

Текшириш

Олдини олиш

Коррекцион педогогик

Ташкилий услубий

Маслахат

Координациялашган

Назорат, баҳолаш

Бу келтирилган курсатмаларни биттасини бажармаслик ҳам олдимизга қўйилган мақсадни тўлақонли амалга оширишга халақит беради. Бу келтирилган вазифаларни хаммаси умумий тамойилларни базаси ҳисобланади.

Яккалик

Кўпқиралилик

Комплекслилик

Коррекцион педогогик ишда тизимлилик

Яккалик логопед ишида ҳар бир болага алоҳида ёндашган ҳолда нутқ камчилигини тўлақонли ўрганиш ва нутқда кузатилаётган ўзгаришларни таҳлил қилишга ёрдам беради. (Г.А.Волкова, Б.М. Гриншпун, Г.А.Каше, С.А.Миронова, В.И.Селиверстов, Т.Б.Филичева, М.Ф.Фомичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина ва бошқ.).

Кўпқирралилик логопедик ишда нафақат нутқни коррекциялаш балки ҳар бир болани индивидуал психологик хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда уни шахс сифатида ҳар томонлама шакллантиришни мақсад қилиб олади.

Комплекслилик логопедик ишда фақатгина логопед эмас психолог, ўқитувчи ва ота онанинг ҳамкорликда олиб борган ҳамжихатликдаги турли ўйин кўринишидаги таъсири натижасидир.

Тизимлилик логопед ишидаги энг асосий тамойил бўлиб бунда режалаштирилган кетма кетлик асосида ҳар куни олиб борилган логопедик коррекцион ишдир.

Мактаб ёшидаги дизартрия нуқсонли болаларда нутқга қўйилган товушни мустаҳкамлашда товушдан товушга ва бўғиндан бўғинга ўтишдаги муаммоларни юзага келтиради. Бу муаммолар ўз навбатида иккиламчи нуқсонлар ўқиш ва ёзувдаги камчиликларни юзага келтиради. Ҳозирги кунга келиб кўп йиллик иш тажрибамга таянган ҳолда болардаги муаммоларни бартараф қилишда нутқни даволовчи фонетик ритмлаш орқали қайта қуриш услубини қўллаш ёрдамида кўплаб ўқувчиларга ижобий таъсир кўрсатди. Бунда бола товушни мустаҳкамлаш учун берилган материални ўзлаштиришда ҳар бир бўғинни тугашида очиқ бўғинда бўлишига аҳамият беради. Бу услуб ёрдамида бола барча фонемаларни артикуляциясини, сўздаги ўрнини, кетма кетлигини ва охангини идрок қилиб олади. Бу ўз навбатида болада хотиранинг, идрокнинг, анализ ва синтез қилиш қобилиятини оширади. Бола ҳар бир сўзни тўлиқлигича охиригача товушларни ютиб юбормасдан таллаффуз қилишга ўрганади. Болага уйга берилаётган вазифа худди шу тартибда очиқ бўғинларда ёзиб берилса, бола мустақил равишда ўқиш орқали ўқиш тезлиги ва чиройли ўқиш малакалари шаклланиб боради. Болада ўқиш ва ёзувдаги қийинчиликлар аста секин йўқолиб кетади. Бунда болага берилаётган материал қуйдагича ёзилади.

Би-р пи-ё-ла чо-й ка-би

Бу-лу-т о-й-ни хў-п-ла-ди

То-ву-қ бе-ка ка-та-к-ка

Жў-жа-ла-р-ни тў-п-ла-ди

Бу услуб ёрдамида қисқа муддатларда нутққа қўйилган товушни мустахкамлашга эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Abidova, N.Z. Creating an Inclusive Educational Environment for Children with Special Educational Needs/ International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT, ISSN:2509-0119)/ Vol 20, No 2 (2020). Pages: 476–480.

2. Архипова, Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. -М.: АСТ: Астрель, 2007. - 121 149с.

3. Архипова, Е.Ф. Коррекционно-логопедическая работа по преодолению стертой дизартрии у детей. -М.: АСТ: Астрель, 2008. –128-134с.

4. Аюпова М.Ю. Логопедия. –Т.: Файласуфлар миллий жамияти, 2007

5. Лопатина, Л. В.К вопросу о стертых формах дизартрии / Совершенствование методов диагностики и преодоления нарушений речи. -Л., 1989-С.93-97.

6. Nilufar Abidova Organization Of The Work Of The Logo Teacher With Children With Disabilities In The Conditions Of Inclusive Preschool Practicet / Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation; 32(3) ISSN 2651-4451 | e-ISSN 2651-446X. 2021. Pages: 33382 – 33398

7. Т.Г.Визель. Клиническая нейропсихология

8. Т.Г.Визель. Проблемы речевого развития детей в поисках решений 2019

9. Ю.Б.Некрасова

10. Saidova M. EDUCATE STUDENTS BY SOLVING TEXTUAL PROBLEMS //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – Т. 7. – №. 12.

11. Saidova M. J. Methods and Importance of Using Innovative Technologies in Learning Center “Decimal” at Teaching Process of Math in Primary Schools //www. auris-verlag. de. – 2017.
12. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. An integrated approach to the use of pedagogical technologies in primary school mathematics// Middle European Scientific Bulletin. Volume 8, January 2021, 174
13. Saidova Mohinur Jonpulatovna, Ibrahimova Mohichehra Furkat Qizi. Improve Pupils' Knowledge and Personal Qualities Through Educational Tools in Elementary Mathematics Classes. Middle European Scientific Bulletin Volume 8, January 2021, 173
14. M.J. Saidova. Directions and Content of Educational Information European journal of issn 2660-9630. Vol. 12 (2021)
15. Saidova Mohinur Jonpo’latovna, Karimova Kamola Komilqizi. The Use of Information Technology in Solving Problems in Mathematics Lessons in Elementary School. European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). Vol. 12 (2021)
16. M.J. Saidova. The Use of Various Forms in Teaching Future Primary School Teachers Through Distance Learning. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences (EJHSS) Vol. 5 (2022): EJHSS. 103–107.
17. M.J. Saidova. Teaching future primary school teachers to pass mathematics lessons through innovative technologies. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). V-5. 254-261